

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТА ИЗ ПЛОДОВ ЧЕРНОЙ БУЗИНЫ (*SAMBUCUS NIGRA*)

Базарбаева Р.Т., Койлыбаева М. К.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, кафедра
фармацевтической технологии,

rai.bazarbaeva@gmail.com , 87774005659

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678150>

Аннотация. Экстракт из плодов бузины представляет собой ценный природный ресурс, обладающий множеством полезных свойств. Он содержит высокую концентрацию антиоксидантов, витаминов и минералов, способствующих укреплению иммунитета и поддержанию здоровья. Бузина также известна своими противовирусными и противовоспалительными свойствами, что делает ее экстракт важным компонентом в профилактике различных заболеваний. Помимо этого, бузиновый экстракт часто используется в косметической промышленности благодаря своим увлажняющим и омолаживающим свойствам. Таким образом, интеграция экстракта из плодов бузины в повседневную жизнь может являться важным шагом в поддержании здоровья и красоты.

Ключевые слова: лечебные свойства, экстракт, плоды черной бузины, традиционная медицина.

Актуальность: Человеческий иммунитет, а точнее, его слабость, часто является основной причиной возникновения любого вида заболеваний в организме. Ведь состояние иммунитета является ключевым инструментом в борьбе с различными болезнями.

На данный момент, фитопрепараты используемые для укрепления иммунитета и стимуляции организма не потеряли своей актуальности, а даже наоборот, на натуральные лекарственные средства и биологически активные добавки спрос только растет.

Они изготавливаются из натурального сырья растительного происхождения, богатого витаминами, антиоксидантами, противовирусными и антибактериальными соединениями.

В качестве такого компонента плоды черной бузины, выращиваемые как культурное растение, независимое от климатической среды, являются незаменимым сырьем.

Черная бузина (*Sambucus nigra*) - растет как кустарник или дерево средних размеров, достигая высоты от 2 до 6 м. Естественная среда обитания бузины черной – хвойные и лиственные леса.

В народной медицине она широко применяется и ценится благодаря своим следующим свойствам: способствует повышению иммунитета, защищает от вирусов, выводит вредные и токсические вещества, тяжелые металлы, радионуклиды, облегчает ревматические боли, снимает отечность, предотвращает кашель, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на кровь.

Цель: Обзор лекарственных средств на основе плодов бузины черной.

В настоящее время лекарственное растение черной бузины более широко используется в производстве биологически активных добавок, чем в производстве лекарственных средств. Согласно научным исследованиям, регулярное употребление биологически активных добавок с черной бузиной снижает риск развития усталости и иммунодефицита на 80%.

Самые известные биологически активные добавки на основе черной бузины предлагает российский производитель «Эвалар». Производитель выпускает биологически активные добавки из плодов черной бузины в виде шипучих таблеток и сиропов. Сироп помогает бороться с простудными заболеваниями, облегчает их

симптомы и ускоряет выздоровление организма. Его можно использовать как профилактическое средство в осенне-зимний сезон или при чрезмерной работе.

Кроме того, можно отметить «Ocean Smart Gummies Sambucus» от турецкого производителя «Orzah» – восхитительный мармелад, в основе которого ценные свойства экстракта бузины, витамина С и цинка. Он используется для поддержания иммунитета в организме, защищает от вирусных заболеваний, останавливает развитие кашля, снимает симптомы сезонной аллергии.

Вывод:

Экстракт из плодов черной бузины (*Sambucus nigra*), с его широкими лечебными свойствами, является значимым и востребованным компонентом в современном мире заботы о здоровье. В эпоху повышенного внимания к профилактике заболеваний и поддержанию общего благосостояния, бузиновый экстракт играет важную роль, оказывая следующие лечебные свойства:

1. Укрепление иммунитета
2. Противовоспалительное действие
3. Антивирусная активность
4. Антиоксидантная защита
5. Защита сердце и сосудов.

Список литературы:

1. S. Bhattacharya, K.B. Christensen, L.C.B. Olsen, L.P. Christensen, K. Grevsen, N.J. Færgeman, K. Kristiansen, J.F. Young, N. Oksbjerg Bioactive components from flowers of *Sambucus nigra* L. increase glucose uptake in primary porcine myotube cultures and reduce fat accumulation in *Caenorhabditis elegans* Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (2013), pp. 11033-11040
2. <https://aptekaplus.kz/catalog/product/evalar-tabletki-shipuchie-buzina-immunitet-vit-s-i-tsink-20sht>
3. <https://freshu.kz/orzx0013-0064>